

значения зафиксированы на реках Пскем, Варзоб и Тюп. Реки, где летние осадки вносят наибольший вклад в образование стока взвешенных наносов — Пском, Варзоб и Тюп. Показано, что вклад летней температуры воздуха в формирование стока взвешенных наносов имеет наименьшее значение в реках Варзоб и Тюп. Это свидетельствует о том, что ледники не участвуют в формировании этих речных стоков.

В качестве основных **выводов** выполненной работы следует отметить следующие:

- 1) изучена зависимость формирования стока взвешенных наносов горных рек Средней Азии от метеорологических факторов, в частности от атмосферных осадков разных сезонов и температуры воздуха за лето;
- 2) расчеты проводились на основе применения объективного метода выравнивания и нормализации корреляционных связей, предложенного Г.А. Алексеевым;
- 3) для каждой реки были получены нормализованные уравнения регрессии. Значения полных коэффициентов корреляции, характеризующие точность уравнений, варьировались в пределе $0,461 \div 0,981$;
- 4) оценен вклад каждого аргумента, т.е. атмосферных осадков разных сезонов и температуры в формирование стока взвешенных наносов рек.

Список использованной литературы

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеиздат, 1971. - 363с.
2. Иванов Ю.Н. Сток взвешенных наносов рек бассейна Сырдарьи. - Тр. САНИГМИ. - 1967. - Вып. 36(51). - 309 с.
3. Кабанова К.С. Генетический анализ режима стока взвешенных наносов рек Средней Азии // Учен. зап. ЛГУ. Сер. географическая. - 1952. - № 152. - Вып. 8. - С. 107-158.
4. Караушев А.В. Теория и методы расчета речных наносов. - Л.: Гидрометеиздат, 1977. - 272 с.
5. Лопатин Г.В. О водной эрозии и стока наносов в горной области Средней Азии // Вопросы географии. - 1949. - N 15. - С. 193-204.
6. Ташметов Х.К. Генетический анализ стока взвешенных наносов горных рек Грузии // Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов по водному хозяйству “Внедрение НИР в водное хозяйство”. - Ташкент, 1981. - С. 142-144.
7. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
8. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. - Л.: Гидрометеиздат, 1984. - 127 с.
9. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Ч. 1,2. - Л.: Гидрометеиздат, 1965. - 691 с.

С.Пиримова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail:sarafrozpirimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15459124>

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЙИРИК СУВ ОМБОРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ГИДРОЛОГИК ТАВСИФИ

Аннотация. Мақола Ўзбекистондаги йирик сув омборлари ва уларнинг гидрологик тавсифи масалаларига бағишланган. Шу мақсадда мавзуга оид адабиётлар ва бошқа манбаларда келтирилган маълумотлар таҳлил қилинган. Сув омборларининг қурилиши тарихи, улардан фойдаланиш йўналишлари, морфологик ва морфометрик кўрсаткичларига алоҳида эътибор қаратилган. Ўзбекистондаги сув сифими 100 млн м³ дан ортиқ бўлган сув омборлари рўйхатига аниқлик киритилган, гидрологик тавсифи берилган.

Калит сўзлар: сув омбори, ирригация, гидроэнергетика, морфология, морфометрия, гидрологик тавсиф.

КРУПНЫЕ ВОДОХРАНИЛИЩА УЗБЕКИСТАНА И ИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аннотация. Статья посвящена крупным водохранилищам Узбекистана и их гидрологической характеристике. С этой целью проанализирована информация, представленная в литературе и других источниках по данной теме. Особое внимание уделено истории строительства, целям их использования, а также морфологическим и морфометрическим показателям водохранилищ региона. В результате уточнен перечень водохранилищ Узбекистана с вместимостью воды более 100 млн м³, а также изложена их гидрологическая характеристика.

Ключевые слова: водохранилища, ирригация, гидроэнергетика, морфология, морфометрия, гидрологическая характеристика.

LARGE RESERVOIRS IN UZBEKISTAN AND THEIR HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS

Annotation. The article examines the issues related to large reservoirs in Uzbekistan and their hydrological characteristics. Information from literature and other sources on the topic was analyzed. Special attention is given to the history of construction, purposes of use, and the morphological and morphometric indicators of the region's reservoirs. As a result, the list of reservoirs with a water volume exceeding 100 million m³ in Uzbekistan was expanded, and a hydrological description was included.

Key words: reservoir, irrigation, hydropower, morphological, morphometric, hydrological description.

Кириш. Ўзбекистон - Марказий Осиёнинг йирик давлатларидан бири бўлиб, сув ресурсларининг тақсимланиши нотекис ва чекланган. Глобал иқлим илиши шароитида ўлка сув ресурсларининг кескин етишмовчилигини бошдан кечирмоқда. Худуднинг шарқий ва жанубий шарқий қисмида жойлашган тоғлар сув йиғувчи текислик қисми шу сувни сарфловчи ҳисобланади. Ўлка худудидаги баъзи бир дарё ва сойларнинг сув микдори йил давомида шу қадар нотекис ва ноқулай тақсимланганки, оқибатда миллиард-миллиард метр куб сув иқсодиёт тармоқларига ҳеч қандай фойда келтирмасдан беҳуда оқиб кетади. Айрим пайтларда, жумладан, тошқин даврида тўлиб-тошиб оқиб, моддий-маънавий зарар ҳам келтиради. Қадимий суғорма деҳқончилик ўлкаси бўлган Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги сувга бўлган эҳтиёжи кучайган пайтда эса бундай дарё ва сойлардаги сув кескин озайиб кетади. Баъзилари бутунлай қуриб ҳам қолади. Мана шундай шароитда дарё ва сойлар сувидан тўла, самарали фойдаланиш ҳамда тошқинларнинг олдини олиш мақсадида, уларнинг сувини бошқариб туриш зарур. Бу масала устида жиддий амалий ишлар амалга оширилмаса, минтақанинг кишлоқ ва саноат хўжалигини ривожлантириш имкониятлари чегараланиб қолади. Юқоридаги муаммони ўлка худудида жойлашган дарё ва сойлар оқимини тартибга солиш, ирригация, энергетика, рекреация, балиқчилик мақсадларида фойдаланиладиган катта ва кичик сув омборлар ташкил этиш, борларидан тўғри фойдаланиш, улардаги сув исрофларини камайтиришнинг истиқболли режаларини тузиш йўли билан ҳал этиш мумкин. Бу ишларни тўғри ташкил этиш учун эса Ўзбекистондаги йирик сув омборлари ва уларнинг гидрологик тавсифини ўрганиш ишимизнинг долзарб масалалардан бири эканлигини кўришимиз мумкин.

Маказий Осиё ҳамда Ўзбекистон сув омборларининг гидрологик тавсифи шунингдек фойдали ҳажмини ҳисоблаш, уларнинг лойқа-чўқиндилар билан тўлиши, сув балансининг ҳисоблари, сув омборларида сув йўқотилиши масалаларининг назарий асослари қатор олимлар А.Б.Авакян, С.Т.Алтуни, А.М.Никитин, Б.Б.Багасловский, М.А.Великанов, А.В.Караушев, А.Н.Гостунский, К.И.Россинский, И.А.Кузьмин, И.И.Леви, М.А.Мостков, И.А.Молдованов, Г.И.Шамов, И.А.Шнеер, В.Г.Саноян, В.С.Лапшенков, А.М.Мухамедов, К.Ш.Латипов, Ф.Ш.Мухамеджанов, Х.А.Исмагилов, В.А.Скрьельников, Э.Ж.Махмудов, А.М.Арифжанов, Ф.Хикматов, М.Р.Икрамова ва бошқа кўплаб олимлар томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилган ҳамда ижобий натижаларга эришилган.

Ушбу тадқиқот ишининг асосий **мақсади** сув омборларининг гидрологик тавсифларини Ўзбекистон сув омборлари мисолида кўриб чиқишга қаратилган.

Ишда, кўзланган мақсад доирасида, қуйидаги **вазифалар** белгиланди ва тадқиқот жараёнида ўз ечимини топди: 1) Ўлка сув омборларининг қурилиш тарихи ҳақидаги

маълумотлар базасини тўплаш; 2) Ўзбекистон сув омборларига гидрологик тавсиф бериш; 3) Ўзбекистондаги сув ҳажми 100 млн м³ ва ундан кўп бўлган сув омборлар рўйхатига аниқлик киритиш.

Тадқиқотнинг мақсади ва унга эришишда белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда, ишда таянч **тадқиқот объекти** сифатида Ўзбекистондаги сув ҳажми 100 млн м³ ва ундан кўп бўлган сув омборлар танлаб олинди.

Ўрта Осиёда сув омборлари қурилиши асрлар давомида ривожланган бўлиб, асосий мақсад қишлоқ хўжалиги учун сув таъминотини яхшилаш, гидроэнергетика ва сув ташқини хавфини камайтиришдан иборат бўлган. Тарихий маълумотларга кўра ўлка худудида X – XII асрларда тоғ дараларида баҳорги сел оқимларини ушлаб қолиш учун қурилган сув омборлари суғоришнинг ривожланишида катта аҳамиятга эга бўлган. Улар Жиззах вилояти Фориш тумани маркази яқинида X асрда қурилган Хонбанди тўғони ва ўрта асрларда (XVI аср) Самарқанд вилояти Ақчаб қишлоғи яқинидаги Абдуллахонбанди сув омборлари ҳисобланади. Академик А.Муҳаммаджонов раҳбарлигидаги олимлар томонидан тўпланган археологик маълумотлардан билишимиз мумкинки, ҳар иккала сув омборининг тўғони аниқ ҳисоб-китоблар бўйича барпо этилган.

XIX асрнинг охирида табиатни, хўжаликни тубдан ўзгартирувчи фан ва техника ютуқларидан фойдаланиб сув омборлари қурилиши бошланди. 1940 йили Зарафшон дарёси водийсида Каттакўрғон сув омбори қурилиши бошланди. Бу Ўзбекистондаги биринчи сув омбори бўлиб, уни тўлдириш 1941 йилнинг январида бошланди. Ўрта Осиёда 1950 йилдан бошлаб сув омборлари қурилиши жадал суръатларда ўсди. Баъзи манбаларга кўра, 1940-1950 йилларда Ўзбекистонда 3 та сув омбори ишга туширилган, 1951-1960 йилларда – 5 та, 1961-1970 йилларда – 5 та, 1971-1980 йилларда – 12 та, 1981-1990 йилларда эса 3 та сув омбори қурилган.

Ўзбекистон сув ресурсларининг тақсимоти ва улардан самарали фойдаланиш масалалари асрлар давомида аҳамиятли бўлиб келган. Мамлакатда сув омборлари қурилиши асосан XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб кенг миқёсда амалга оширилган. Республикамизда ишлаб турган, лойиҳавий сув ҳажми 100 млн м³ ҳисобланган сув омборлари тўғрисидаги айрим гидрологик маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ўзбекистоннинг йирик сув омборлари ($W > 100 \cdot 10^6$)

Т/р	Сув омбор номи	Дарё хавзаси	Вилоят	Ишга тушган йили	Лойиҳавий сув ҳажми млн м ³	Тўғон баландлиги, м	Тури
1	Туямўйин	Амударё	Хоразим	1979	7800	34	ўзанли
2	Чорвоқ	Чирчиқ	Тошкент	1978	2010	165	ўзанли
3	Андижон	Қорадарё	Андижон	1970	1900	115	ўзанли
4	Толимаржон	Амударё	Қашқадарё	1977	1525	35	қуйилма
5	Арнасой	Сирдарё	Жиззах	1969	1000	12	қуйилма
6	Тўдакўл*	Амударё	Бухоро	1983/ 1998	1389	11	қуйилма
7	Каттакўрғон	Зарафшон	Самарқанд	1952	900	31,2	қуйилма
8	Жанубий Сурхон	Сурхондарё	Сурхондарё	1964	503	30	ўзанли
9	Чимкўрғон	Қашқадарё	Қашқадарё	1964	500	33	ўзанли
10	** (Сардоба)	Сирдарё (ЖМК)	Сирдарё	2017 2021	930 350	33	қуйилма
11	Ёзёвон	Норин (КАК)	Фарғона	2013	350	24	қуйилма
12	Қуйимозор (Тозакўл)	Амударё	Бухоро	1981	320	28	қуйилма
13	Резаксой	Резаксой	Наманган	208	300	90	қуйилма
14	Пачкамар	Ўзурдарё	Қашқадарё	1967	260	71	ўзанли
16	Туябўғиз (Тошкент)	Оҳангарон	Тошкент	1964	250	36,5	қуйилма
17	Каркидон	Қувасой	Фарғона	1964	216	70	ўзанли

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

18	Оҳангарон	Оҳангарон	Тошкент	1974	200	100	ўзанли
19	Тўпаланг	Тўпаланг	Сурхондарё	1986	185	18	ўзанли
20	Ҳисорак	Ғузурдарё	Қашқадарё	1985	170	138,5	ўзанли
21	Шўркўл	Зарафшон	Бухоро	1987	170	14,5	қуйилма
22	***Косонсой	Косонсой	Наманган	1954	165	64	ўзанли
23	Учқизил	Сурхондарё	Сурхондарё	1960	160	30	қуйилма
24	Оқдарё	Зарафшон (Оқдарё)	Самарқанд	1989	130	20	ўзанли
25	Октепа	Сурхондарё	Сурхондарё	1978	120	14	қуйилма
26	Жиззах	Сангзор	Жиззах	1986	100	25	қуйилма

Эслатма: *1998 йилда “Тўдакўл” ташланмасига тошқин сувларини қабул қилиш бўйича биринчи навбатда амалга оширилаётган чора-тадбирлар” лойиҳаси асосида тошқин сувларини қабул қилиш учун қурилиш ишлари бажарилган. Бунда тўғоннинг устки қисми кўрсаткичи (гребень плотины) 228,0 га етказилган. Натижада сув омборининг лойиҳавий сув ҳажми 1389 млн м³; НДС бўйича 1200 млн. м³; Сув омборининг фойдали ҳажми 600 млн. м³га тенг бўлган, (Аму-Бухоро ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ва унинг тасаруфидаги ташиқотларида амалга оширилаётган ишлари тўғрисида МАЪЛУМОТНОМА, 31.12.2024 йил).

** Сардоба сув омборининг қурилиши 2010 йилда бошланди ва 2017 йилда тўлиқ якунланди. Ишга туширилган пайтда сувнинг ҳажми 930 млн м³ ташкил этилган. 2020 йил 1 майда Сардоба сув омборининг тўғони ёрилиши натижасида катта тошқин юз берди. 2021 йилдан бошлаб, сув омборининг ҳажми 350 млн м³ ни ташкил этмоқда. ЖМК-Жанубий Мирзачўл канали, КАК-Катта Андижон канали.

*** Қирғизистон ҳамда Ўзбекистон ўртасидаги Жалолобод вилоятининг Ола-Бўка туманида жойлашган Косонсой сув омборидан давлатлараро фойдаланиш тўғрисидаги битим ратификациясини таъқуллади. Битим Тошкент шаҳрида 2017 йилнинг 6 октябрь куни имзоланган. Унга кўра сув омбори ҳажми 165 миллион куб метрни ташкил этиши, ҳажмнинг 8 фоизи Қирғизистон томонидан ишлатилиши, бу 1,5 минг гектар ерни сўғоришга етарли бўлиши, 92 фоиз эса Ўзбекистонда қолиши (25-28 минг гектар), белгиланган. 165 миллион куб метр умумий ҳажмининг 92 фоизи 151,8 миллион куб метрни ташкил этганлиги учун 1-жадвалга киритилиши ўринли деб билдик.

Манба: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 30 июлдаги 457-сон қарорининг 3-илоvasи ва қўшимча адабиётлар.

Республикамиздаги барча вилоятлар, шунингдек Бухоро вилояти учун ҳам сув омборлари стратегик аҳамиятга эга бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги, ичимлик суви таъминоти, экологик мувозанат ва иқтисодий барқарорликни таъминлашда катта роль ўйнайди. Вилоят сув таъминоти асосан 3 та сув омбор томонидан амалга оширилади ва улурнинг ҳар уччаласида сув ҳажми 100 млн м³ дан кўп (1-жадвал). Тўдакўл ($W_{\text{фойдали}}$ 600 млн м³), Қуйимозор ($W_{\text{фойдали}}$ 273 млн м³), Шўркўл ($W_{\text{фойдали}}$ 153 млн м³) сув омборлари қуйилма сув омбор бўлиб дастлабки иккитаси Аму-Бухоро канали орқали Амударё сувидан тўлдирилади. Бу сув омборларида турли табиий гидрологик жараёнлар кечади. Бу жараёнлар сув баланси, чўкиндилар (седиментлар) йиғилиши, буғланиш ва сув сифатининг ўзгариши каби омиллар билан боғлиқ. Албатта бу жараёнларга гидрометеорологик омиллар таъсир этмасдан қўймайди. Шунинг учун истиқболли тадқиқотларимизда бу масалаларга алоҳида эътибор қаратамиз.

Хулоса. Бажарилган тадқиқот натижаларини умумлаштирган ҳолда, қуйидагиларни қайд этиш мумкин: Республикамизда ишлаб турган, лойиҳавий сув ҳажми 100 млн м³ ва ундан ошиқча бўланган сув омборлари сони 26 тани ташкил этди. Сув сифими ва сув юзаси майдони бўйича энг каттаси Амударё ўзанидаги Туямўйин сув омбори.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Богословски Б.Б. Озероведение. – М.: Изд-во МГУ, 1960. – 335 с.
2. Никитин А.М. Водохранилища Средней Азии.-Л.: Гидрометеоздат, 1991. – 165 с.
4. Xikmatov F., Xaydarov S.A., Halimova G.S., Ziyayev R.R., Rapiqov B.R. Ko‘lshunoslik. Darslik. - Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” 2022. – 216 b.
6. Gapparov F.A., Nazaraliyev D.V., Yangiyev A.A. Suv omborlaridan foydalanish. – Toshkent, 2019. – 350 b.
7. Ikramova M.R. Suv omborlar gidrologiyasi. Toshkent, 2019. – 177 b.